

VIVIENDA SOCIAL Y PLANNING FOR REAL

MARÍA JOSEFA AGUDO MARTÍNEZ.

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

RESUMEN

Los diversos cambios socioeconómicos operados en Europa, desde el movimiento reformista *Housing Reform Movement* y hasta las últimas décadas, se traducen en una creciente complejidad social unida a una diversidad en los modos de vida. Ambos asuntos están, sin duda, asociados a unas necesidades de viviendas cada vez más heterogéneas a las que deben hacer frente las políticas urbanas y en las que la relación entre el problema de la vivienda y el problema del suelo sigue teniendo vigencia. En este sentido, el debate iniciado en los años setenta, en relación con la participación ciudadana en la toma de decisiones de los planes urbanísticos, se torna cada vez más complejo por las transformaciones de las estructuras familiares y la sustitución del modelo centro-periferia por el de la ciudad dispersa. Impulsar la participación y el compromiso de los vecinos en la mejora, conservación y rehabilitación del hábitat común, pero también en la agilización de los trámites urbanísticos, son cuestiones todas ellas que pasan a ser claves esenciales

a tener en cuenta, sobre todo en relación con el auge de las nuevas redes sociales y en conjunción con los requisitos básicos de eficiencia y sostenibilidad.

Así, una vivienda social asequible y sostenible se torna cada vez más en el objetivo prioritario de las diversas políticas de vivienda protegida, encaminada al ahorro energético de la mano de la innovación y los avances tecnológicos y buscando una mayor cohesión social. Por ello, los prototipos de vivienda social deben aunar lo normativo y lo creativo para atender a los cambios tecnológicos y económicos, con atención especial al entorno cultural, pero sobre todo a las nuevas relaciones entre seres humanos que se traducen en nuevos usos del espacio urbano pero, muy especialmente, en aras de una mayor calidad de vida para todos.

1. La Vivienda social y el movimiento reformista del s.XIX.

La vivienda entendida como mercancía y consecuencia de la ciudad industrial, supuso la aparición de hábitats improvisados de la mano de las clases más desfavorecidas. Como respuesta a este fenómeno, el *Housing Reform Movement* o reformismo burgués de mediados del s. XIX surgió en Europa para dar solución al problema y se tradujo en la aparición de las primeras políticas sociales en el ámbito urbanístico, las cuales desembocarían en programas de vivienda social. Hay que aclarar, en cualquier caso, que este reformismo abarcó también otros ámbitos afines como en la educación -en este caso buscando inculcar valores morales en la población- o en políticas de empleo, con planteamientos todos ellos que aspiraban a la consecución del bienestar social. Sin embargo, este estado del bienestar entraría en crisis hacia los años setenta, momento en el que tuvo lugar la revisión de los viejos modelos debido a los cambios socioeconómicos y culturales de la época.

Así, el origen histórico de la vivienda social hay que buscarlo en el inicial movimiento reformista europeo, muchos de cuyos postulados han pervivido hasta nuestros días, dada la importancia del entorno físico en las relaciones sociales y en base al nuevo papel económico que pasa a tener el tradicional concepto de hábitat en relación con el equilibrio social. Así, los principios básicos de salubridad y comodidad pero sobre todo de calidad de vida, siguen gozando de plena vigencia en relación con la vivienda de las clases desfavorecidas y sobre la base de otros conceptos como emplazamiento, superficie mínima, ventilación, soleamiento o instalaciones. Todos estos objetivos se

vienen planteando ya desde la segunda mitad del XIX con programas pioneros de saneamiento de viviendas insalubres e intervenciones emblemáticas tales como las de Haussmann o Cerdá, si bien con una finalidad política clara en ambos casos.

Por otro lado, la elevación moral perseguida por el reformismo decimonónico, enfatizaba también la importancia del papel jugado por las condiciones materiales del espacio en el comportamiento de las personas y la organización funcional de las ciudades. Esta racionalización funcional del espacio de la sociedad industrial se tradujo en la aparición de los planes generales que venían a garantizar el orden social propugnado por la clase dominante. En este sentido, la idea de acceso a la propiedad de una vivienda confortable posee una indudable componente moralizante de estabilización social, lo que hace que sea el objetivo político prioritario desde los inicios del movimiento reformista.

Por otra parte y para resolver el problema de la vivienda (salubridad, moralidad y carestía) se planteó, desde el ámbito arquitectónico, una búsqueda de soluciones tecnológicas y funcionales orientadas a abaratar el coste de ejecución de las viviendas sociales, lo que unido a fórmulas de financiación de viviendas por parte de los poderes públicos desembocó en la aparición de los primeros modelos intervencionistas y se tradujo en la aparición de una legislación clara sobre la vivienda social, asociada a exenciones fiscales y a las primeras promociones públicas. La construcción se mecanizó buscando dar una solución económica a las necesidades vitales a partir de viviendas prefabricadas caracterizadas por la rapidez de ejecución y el consiguiente abaratamiento del proceso; de este modo, la nueva vivienda aparecía relacionada con las nuevas formas de vida.

2. La vivienda funcional en el Movimiento Moderno.

Así, por ejemplo, en 1927 se celebró en Stuttgart¹ la exposición “Die Wohnung” en la que se mostraron los prototipos de diversas casas modelo, pensadas como solución a la vivienda popular y cuya materialización fue la Colonia Weissenhof de Stuttgart².

¹ Por iniciativa del Werkbund alemán y organizada por Mies van der Rohe, si bien contó también con participaciones como la de Bruno Taut. Cfr. Whyte (1984), p.164.

² Constituida por 17 casas, dos conjuntos de viviendas en hilera y dos edificios de pisos y en la que participaron los arquitectos más afamados del momento como Gropius, Oud, Le Corbusier y el propio Mies. Cfr. Instituto Alemán de Madrid (1975), p.32.

En dicha colonia quedaban de manifiesto los nuevos planteamientos que daban importancia a la funcionalidad arquitectónica junto a otros elementos vitales³ como el aire, la luz, el sol o el espacio. En este sentido, Le Corbusier proponía, por esos años, la planta libre a partir de la concentración funcional y la reducción de circulaciones con su modelo de "*le machine à habiter*". Por otro lado y en la misma línea, en el plan de ensanche general de Frankfurt, llevado a cabo por Ernst May y un equipo de colaboradores, se aplicó una estandarización radical, con ocho variantes de plantas tipo de viviendas mínimas que podían hacer uso de servicios centralizados. Fue precisamente en esta ciudad donde se reunieron en 1929 los miembros del CIAM para abordar el tema de la vivienda mínima. También en Alemania, cuna del Movimiento Moderno, pero en este caso en Berlín, la nueva vivienda popular se llevó a cabo de la mano de varias cooperativas⁴, lo que supuso una oferta más variada y dirigida a la clase media.

Las colonias más grandes, como la Britz⁵ o la Zehlendorf, poseían unas 2000 viviendas cada una y en la primera de ellas, conocida por su planta en forma de herradura, Taut se mostró contrario a una drástica producción en serie. Mucho más documentada está, sin embargo, la colonia Dessau-Törten⁶ (1926-28) de Walter Gropius⁷, para quien los medios técnicos y organizativos eran factores de una enorme importancia. Esta Nueva Construcción introdujo la idea de que el diseño moderno⁸ debía ser racional, pero también otros distintivos clave como la cubierta plana, y todo ello junto a un manifiesto énfasis en el carácter internacional de una arquitectura que planteaba un nuevo tipo⁹. Sin embargo, este uso estándar de la vivienda no daba confianza a la opinión pública de la época, por lo que los arquitectos protagonistas de los nuevos planteamientos se convirtieron en blanco fácil de críticas diversas.

³ Otorgando una prioridad manifiesta a la higiene y la salud. Cfr. Burckhardt (1981), p.85 y Eckstein y Nielsen (1996), p.9.

⁴ Bruno Taut fue el arquitecto jefe de la cooperativa más grande, la Gehag.

⁵ Cfr. Junghanns (1978), p.147.

⁶ Cfr. Bordini (1994), p.76.

⁷ En los años veinte Gropius realizó tres experimentos de construcción de viviendas: Baukasten im Grossen (1923) y las colonias Weissenhof de Stuttgart (1927) y Dessau-Történ (1926-28). Cfr. Nerdinger (1989), p.108.

⁸ Que llegaba a abarcar incluso el mobiliario. Cfr. Marbach y Rüegg (1990), p.171.

⁹ Cfr. Schwartz (1996), 75.

Sin embargo, el paso de las políticas reformistas de la burguesía a los planteamientos de las sociedades democráticas no supuso una variación sustancial de los conceptos iniciales hasta la segunda mitad del siglo XX, momento en el que se pone en tela de juicio la rigidez de los planes funcionalistas y en el que comienza a evidenciarse el agotamiento del modelo centro-periferia para dejar paso al de ciudad dispersa¹⁰. En este sentido, la interpretación de la naturaleza en relación con la arquitectura y asociada al bienestar, ha ido evolucionado hasta la preocupación actual por una arquitectura ecológica y bioclimática, planteada a raíz de la crisis energética de los setenta y encaminada hacia un desarrollo sostenible en el que la rehabilitación juega también un importante papel frente a viviendas de nueva planta.

3. Vivienda social y participación ciudadana.

Por otro lado, si bien es cierto que la forma del espacio físico condiciona las relaciones sociales, la revisión del concepto de necesidades sociales se traduce en una creciente participación ciudadana hacia sistemas sociales de gran protagonismo de los propios habitantes en la gestión de su hábitat¹¹, sobre todo a partir de los años 80, en países en vías de desarrollo y con la aplicación de políticas auspiciadas por organismos internacionales. En otro orden de cosas, los cambios socioeconómicos de las últimas décadas han supuesto la diversificación y transformación de las estructuras familiares en Europa, unida a una complejidad social y a la diversidad de los modos de vida, lo que se ha traducido en una cierta desestabilización social, agudizada además con la incorporación de la mujer al trabajo y la progresiva desaparición del rol de ama de casa. Sin embargo, los programas domésticos siguen anclados en modelos tradicionales¹², con una oferta de viviendas basada en la rigidez y la homogeneidad, frente a unas necesidades reales cada vez más heterogéneas y complejas, a la vez que más tecnológicas¹³. Desde otro punto de vista, el acceso a la vivienda se ve cada vez más influido por la crisis del mercado laboral y la falta de regularidad de los empleos, lo que sin embargo no se ha traducido en un reforzamiento de viviendas sociales en alquiler y, muy al contrario, se ha visto reforzado el régimen de viviendas en propiedad.

¹⁰ Con autores como Peter Calthorpe y su propuesta del *Pedestrian Pocket*, que plantea la descentralización de los lugares de trabajo.

¹¹ Así lo plantean diversos autores como Ch. Alexander, C. Ward, J.F.C. Turner, Healey o Friedmann.

¹² Con excepciones como Holanda o Francia.

¹³ Cfr. Lévy y Medina (2007), p.174.

Fig.1 Participación ciudadana (*Planning for real*).

La planificación de la realidad supone la gestión de bienes comunes o compartidos por una comunidad de personas. Dicha planificación es llevada a cabo mediante un proceso de empoderamiento o participación de todos los agentes involucrados en la solución de una problemática urbana concreta. Se trata de una técnica que facilita y permite un cambio que afecta a toda una comunidad, con un historial de logros que se remonta a los años setenta. Se trata de un proceso que comienza siempre con conversaciones locales e identificación de prioridades, para pasar después a la propuesta de un modelo 3D al que le sigue una planificación para la acción, la cual se plantea, por otra parte, como un modelo flexible desde el principio con el que se busca la consecución del consenso del grupo. Así, el objetivo es hacer realidad un proyecto urbano a partir de la consulta a los residentes y trabajando conjuntamente con ellos para aprovechar conocimientos y experiencias, si bien con la participación de grupos de todas las edades para obtener información completa y diferentes puntos de vista sobre una propuesta determinada.

The screenshot shows the Planning for Real website. At the top, there is a navigation bar with the phone number 'T: 0121 568 7070', the email 'E: info@planningforreal.org.uk', and a search box. The main header includes the 'Planning for Real' logo and a menu with links: Home, What is BFR?, What we do, How can we help?, Our projects, News, About us, and Contact us.

The main content area features a large 3D isometric model of a city neighborhood. Below the model is the text: 'Supporting communities to bring about change and shape their neighbourhoods' with a 'head more x' button.

Below the model are two columns of content:

- Items of interest:** A grid of six boxes:
 - Our techniques:** A wide variety of innovative and flexible art techniques for community engagement.
 - Partnership working:** We can deliver the community engagement expertise for bids and tenders.
 - How we can help:** For local authorities, housing providers, community groups and more, our offer is varied.
 - Neighbourhood Planning:** We can help community groups to develop a neighbourhood plan for their area.
 - Areas we work in:** Housing, regeneration, transport, pre-planning applications, education, service provision.
 - What sets us apart:** Evidence that our techniques make a real difference in the communities where we work.
- See our track record:** A photo of people working at a table with a 'What makes a good place?' caption. Below the photo is a 'View all projects' button.

At the bottom of the page, there are four sections:

- Contact us:** Planning for Real (Innovation Works) @ Rubery Owen, Regis Street, Digbyton, West Midlands, WS10 8JB. T: 0121 568 7070, E: info@planningforreal.org.uk
- Sign up for news:** Email and Name fields with a 'Subscribe' button.
- Follow us:** Social media icons for Twitter, Facebook, LinkedIn, and RSS Feed.
- Recent news:** A news item titled 'Time for Real, Walsall's first ever time bank which offers local people a unique way of volunteering in their neighbourhoods, was launched on 10 May 2012. The innovative time bank. [More...](#)

The footer includes the 'accord GROUP' logo, '© 2012 Planning for Real', and 'Web design by bringg'.

Fig.2 Planning for real (<http://www.slingshot.co.uk/2012/planning-for-real-website/>).

El modelo 3D es visualmente más entendible que un documento escrito; por otro, lado se recogen ideas y ejemplos de los participantes para evidenciar tanto oportunidades como limitaciones, a la vez que para probar o someter a un minucioso análisis las distintas propuestas elaboradas en talleres o grupos de trabajo con una participación real de la comunidad. Se trata, por tanto, de poner a prueba una propuesta de desarrollo urbano antes de proceder a la planificación real de la misma, mediante la pre-

sentación a los vecinos del modelo previo que es sometido a un proceso de mejora por los propios residentes, en el sentido de que sus decisiones son incorporadas al proyecto final. Se busca de este modo dotar a la ciudad de una dimensión humana, partiendo de la premisa de que cualquier propuesta debe contar con una acogida favorable entre los vecinos, transeúntes y ciudadanos en general, desde la etapa inicial de su planificación. Se consigue de este modo que los proyectos urbanísticos estén vinculados con los usuarios reales, ya que intervenciones equivocadas dan siempre lugar a productos de mala calidad que no cuentan con el beneplácito de los usuarios reales. Desde este último enfoque, la creación de barrios artísticos¹⁴ es clave en la regeneración urbana¹⁵.

De esta forma, a la problemática de la vivienda social vienen a sumársele otras problemáticas tales como la preservación de edificios con interés patrimonial, el exceso de tráfico rodado o la localización del trabajo cerca de la vivienda. Se trata, en todos los casos, de cuestiones que adquieren cada vez más relevancia con planteamientos de sostenibilidad que buscan no sólo un aumento de la calidad de vida de las personas sino además promover una planificación urbana mucho más respetuosa con el medio ambiente. En este último punto, cobran actualidad propuestas tales como la de la creación de auténticos `bosques urbanos'¹⁶ a modo de auténticos cinturones verdes en las ciudades. Se busca así una planificación coherente que dé prioridad a los espacios verdes y regule los máximos de estacionamiento con técnicas emergentes de estacionamiento inteligente tales como el aparcamiento automatizado apilado.

Se trata, en definitiva, de llevar a cabo un exhaustivo análisis de opciones reales que permita estimar la flexibilidad de las diferentes propuestas, las cuales, por otra parte, están basadas cada vez más en políticas de diseño de sistemas e innovación tecnológica¹⁷. Esto supone, en definitiva, un cambio, tanto de actitud como de resultados, que se traduce en gestionar de forma eficaz la planificación de las ciudades, haciendo que los distintos analistas y especialistas adopten puntos de vista diferentes, a través de un extenso análisis de sensibilidad social, basado en la recopilación de una informa-

¹⁴ Cfr. Fernández y Lorente (2009) p.15 ss.

¹⁵ Op. cit. p.145.

¹⁶ Que tienen su origen en iniciativas tales como la de Joseph Beuys y sus 7000 robles de la Documenta 7 de Kassel de 1982. Dicho autor definió el arte como la arquitectura del mundo. Cfr. Klüser y Salmeron (2006) p.169.

¹⁷ Cfr. Shepard (2011) p.196.

ción de opciones reales. Dichas opciones o alternativas suponen acuerdos o negociaciones predefinidas que influyen tanto en el coste de ejecución como en el avance real del proyecto y que, por lo tanto, gestionan de forma consensuada los posibles riesgos.

Por otro lado, este eficaz proceso de recopilación y análisis de información tiene como principal objetivo mejorar la convivencia de los individuos en aras de una mayor calidad de vida. El análisis de las opciones reales permite estimar los resultados esperados asociados a las demandas de los propios ciudadanos en relación con la búsqueda de la mejor opción, lo que se traduce, en definitiva, en la adopción de planteamientos mucho más flexibles y en una mayor fiabilidad en la toma de decisiones. Puede hablarse entonces de tres fases esenciales en este proceso de planificación realista: una primera etapa multidisciplinar en la que se identifican las opciones más beneficiosas y se tienen en cuenta las opiniones de representantes familiarizados con las problemáticas a resolver, una segunda etapa de selección de opciones, si bien buscando el máximo de flexibilidad, y una última etapa de seguimiento de las opciones elegidas. En este sentido, el valor de las opciones y la selección de las mejores propuestas suponen tener en cuenta de forma especial el estimar los diferentes puntos de vista y las distintas aproximaciones al problema, dado que se trata de aspectos todos ellos que cobran una especial importancia en la toma final de decisiones. Podría hablarse entonces de una evolución clara en el campo de la planificación urbana asociada de forma progresiva a la gestión de la tecnología pero también y muy especialmente a la incorporación de opciones reales de adaptación a nuevas circunstancias que deben ser abordadas con planteamientos integrales. Con este nuevo enfoque, tanto la incertidumbre y como la flexibilidad dejan de ser inconvenientes y pasan a ser oportunidades que pueden ser explotadas y gestionadas de manera eficaz.

BIBLIOGRAFÍA

- BERDINI, P., (1994). *Walter Gropius*. 1a español-inglés edn. Barcelona: Gustavo Gili.
- BURCKHARDT, L., (1981). *Le Werkbund: Allemagne, Autriche, Suisse*. Paris: Moniteur.
- ECKSTEIN, B. y NIELSEN, C., (1996). *Auf dem Weg zum Neuen Wohnen: die Werkbundsiedlung Breslau 1929. Towards a new kind of living: the Werkbund housing estate Breslau 1929.* [Ausstellung/ Exhibition, 5 Juni - Juli 1996]. Stuttgart: Institut für Auslandsbeziehungen.
- FERNÁNDEZ QUESADA, B. y LORENTE, (ed.) (2009). *Arte en el espacio público: barrios artísticos y revitalización urbana*. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
- INSTITUTO ALEMÁN DE MADRID, (1975). *Walter Gropius: obras y proyectos, 1906-1969 [Exposición]*. Madrid: Patrimonio Nacional de Museos.
- JUNGHANNS, K., (1978). *Bruno Taut: 1880-1938*. Milano: Franco Angeli.
- KLÜSER, B. y SALMERÓN, M., (2006). *Joseph Beuys: Ensayos y entrevistas*. Madrid: Síntesis.
- LÉVY, P. y MEDINA, M., (2007). *Cibercultura: informe al Consejo de Europa*. Rubí Barcelona: Anthropos.
- MARBACH, U. y RÜEGG, A., (1990). *Werkbundsiedlung Neubühl in Zürich-Wollishofen: 1928- 1932, ihre Entstehung und Erneuerung*. Zürich: Gta.
- NERDINGER, W., (1989). *Walter Gropius: 1883-1969*. 2a edn. Milano: Electa.
- SCHWARTZ, F., (1996). *The Werkbund: design theory and mass culture before the first world war*. New Haven; London: Yale University Press.
- SHEPARD, M., (2011). *Sentient city: ubiquitous computing, architecture, and the future of urban space*. New York City: Architectural League of New York.
- WHYTE, I.B., (1984). *Bruno Taut and the architecture of activism*. Cambridge etc.: Cambridge University Press.